

ПАРРАНДА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИСТИҚБОЛЛИ ТОВУҚ КРОССЛАРИДАН ПАРРАНДАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШНИ ЎРГАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182469>

Ешмуратова СулуханТулегеновна

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти катта
ўқитувчи*

Умирбекова Зульфия Жанибековна

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
магистранти*

Аннотация: Республика паррандачилиқни янада ривожлантириш учун ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, соҳага илғор технологиялар ҳамда инновацион ишланмаларни жорий этиш, парранда маҳсулотларини қайта ишлашни чуқурлаштириш, уларнинг турлари ва экспорт кўламини кенгайтириш мақсадида паррандачилик соҳасини ривожлантириш бўйича устувор вазифалар ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: тухум, гўшт, парранда, маҳсулот, кам ҳаражат, имтиёз, чорва, соҳа, экспорт

Парранда гўштининг муҳим маҳсулдор сифати, унинг физиологик ҳолатини акс эттиради. Тизим органларининг ривожланиши ва фаолияти кўпайиш, тухум ишлаб чиқаришдир. Фойдаланиш омукта ем ишлаб чиқариш, балансланган аминокислоталар, витамин ва минераллар учун таркиби юқори даражада таъминлайди. Тухум маҳсулдорлиги учун тухум кўядиган товуқларнинг тухум ишлаб чиқаришидаги ўзгаришлар кўпроқ тажриба даври акс эттиради С витамини ва ёд қўшимчаларининг самарадорлиги тухум маҳсулдорлиги даражаси ва динамикаси бўйича тухум кўядиган товуқлар интенсивлиги билан баҳоланиши мумкин. Тухум кўядиган товуқлар назоратдан ошиб кетган: иккинчиси - 17,3 фоизга, учинчиси - 17,4 ва тўрттага юқори гуруҳ - 17,7% га.

Паррандачилик биологик жиҳатдан юқори даражада озик-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш қобилиятига эга даромадли тармоқлардан биридир. Озик-овқат хавфсизлигини барқарор таъминлашда паррандачиликни ривожлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Паррандачилик

чорвачиликнинг тез етилувчан соҳаларидан бири бўлиб, аҳолини парҳез гўшти ва тухум маҳсулотлари билан таъминлаш имконини беради.

Ю.А.Кушкина ва Р.З. Сиразиевларнинг фикрича 4 ойлик товуқларда тухум йўли визуал равишда бўлақларга ажратилмайди. Бу узунлиги $9,2 \pm 4,47$ см, эни $0,3 \pm 1,91$ см бўлган қувурсимон орган бўлиб, тухум юлининг краниал қисми тухумдонга яқин жойлашган, каудал қисми клоакага очилади. Бизнинг фикримизча, 4 ойлигида тухум йўлининг бўлимларга бўлиниш жараёни товуқларда бошланади ва 5-6 ойликда тухум йўли ҳосил бўлади (балоғат даври бошланади). Тухум йўлининг девори бутун узунлиги бўйлаб учта мембранадан иборат: ички - шиллиқ, ўрта - мушак ва ташқи - сероз. Шиллиқ қават интегументал эпителий ва ламина проприадан иборат. Мушак қоплами силлиқ мушак тўқимасидан ҳосил бўлиб, икки қатламдан иборат: ички - думалоқ ва ташқи - узунламасина. Сероз парда бир қаватли скуамоз эпителий билан қопланган юпқа бириктирувчи тўқима қатламидан иборат.

Ю.А.Кушкина, Р.З. Сиразиев натижаларига кўра, 6 ойлик товуқларнинг тухум йўли воронкасининг шиллиқ қавати кучли бурмаланган, бирламчи ва иккиламчи даражадаги бурмалар аниқланади, 12 ойлигида у кўпаяди ва 24 ойлигида у кўпаяди. яна камади 36 ойлигида товуқлар тухум йўли воронкасининг шиллиқ қаватида бирламчи даражадаги бурмалар аниқланади, баъзи жойларда у қатланмайди.

Бунинг сабаби, паррандаларда тухум ҳосил бўлиш жараёни тугайди ва тухум йўлида инволюция жараёнлари содир бўлади.

Агеев Б.В- Паррандачилик саноатининг жадал ривожланиши мутахассисларни қатъий доирага қўяди ҳар қандай даврда маҳсулдорликни юқори даражада ушлаб туриш. Озиқ-овқат бозорида қуш танасига ижобий таъсир кўрсатадиган кўплаб дорилар мавжуд. Катта ассортимент орасида сиз Пробиётик дориларга ва уларнинг хусусиятларига эътибор беришингиз мумкин. Ишлаб чиқариш доирасида биз илмий-иқтисодий тажриба ўтказдик. Тажриба учун иккита гуруҳ танланди қушлар ёши бўйича бир хил кросс Ломанн браун классик. Иккала гуруҳ учун ҳам озуқа дастури бир хил эди. Фарқи шундаки, тажриба гуруҳининг қушига асосий диетага қўшимча равишда 1000 г/г пробиётиклар киритилди Басиллус субтилис. Пробиётикни киритиш тухум қўядиган товуқларнинг маҳсулдорлиги ва хавфсизлигини оширишга имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азимов С. Г. Влияние массы яиц на эмбриональное развитие кур Уз-2 процессе инкубации. Журнал «Зооветеринария» 2011 №1, 33-35б
2. Азимов С.Г., Азимов Д. (Нетродийонные корма и биологический активные добавки в рационах кур-несущек. Журнал «Зооветеринария» 2011, №6, 37-38б)
3. Азимов Д.С, Шовазов И Паррандаларни мувозанатлаштирилган омукта емлар билан боқишни тухумдорлигига таъсири. Тезису докладов 1 – ой международной конференции 1-2 мая “Аграр фан ютуқлари” ТошДАУ 2002.й
4. Алиев М.Ш “Новая линия белых леггорнов с высокой массой яйца” Ж. Зоотехния, 2003, №6 с 10